

вання процесу СФПД для сварки низколегированих сталей з пределом прочності до 680 МПа без попереднього підігріву металу.

На основі виконаного комплексу досліджень можна зробити висновок, що СФПД є новим прогресивним варіантом технології сварки під флюсом, що відрізняється високою економічністю при збереженні рівня продуктивності та надійності, характерного для цього процесу в цілому.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ

Повищенко О.А.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», аспірант кафедри ІВТ

Баженів В.Г.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», к.т.н., доцент кафедри АСНК

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF MEASURING ELECTRIC FIELDS

Povschenko O.

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", PhD student

Bazhenov V.

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", c.t.s.

АННОТАЦІЯ

У статті наведено короткий огляд та аналіз основних методів вимірювання напруженості електричних та електростатичних полів. Розглянуто цифровий метод та розроблено на його базі апаратури для вимірювання та бездротової передачі інформації з метою подальшої обробки, реєстрації, візуалізації та документування на комп'ютері.

ABSTRACT

The article provides a brief overview and analysis of the main methods of measuring the intensity of electric and electrostatic fields. The digital method and the equipment developed on its basis for measurement and wireless transmission of information for the purpose of further processing, registration, visualization and documentation on a computer are considered.

Ключові слова: напруженість електричного поля, електростатичні поля, динамічний метод вимірювання електричної напруженості поля.

Keywords: strength of the electric field, electrostatic field, dynamic method of measuring electric field strength.

Завдання вимірювання напруженості електричних полів виникає в різних галузях промисловості, пов'язаних з виробництвом або з широким використанням синтетичних матеріалів, де може накопичуватися статична електрика і може призвести до серйозних наслідків. Це стало особливо актуальним із бурхливим розвитком технологій морських нафтоперевезень (виробництво великотоннажних танкерів), де накопичення статичної електрики, при транспортуванні нафти, призводило до екологічних катастроф.

Зростання енергетичної промисловості вимагало побудови ліній електропередач (ЛЕП) рівні передачі напруг, на яких вже перевищують 1000 кВ. Це своєю чергою потребувало вивчення питань впливу низькочастотних полів як на людину, так і на навко-

лишнє середовище, що створюється як самими енергетичними установками так і ЛЕП. Вирішення цих питань також неможливе без засобів вимірювання напруженості електричних полів низької частоти. Перераховані завдання в основному пов'язані з вимірюваннями дуже високих значень електричної напруженості або з вимірюваннями електричних полів змінної промислової частоти. Тому для вирішення цих завдань використовуються специфічні методи та апаратура.

Питаннями вимірювання електростатичних полів в атмосфері цікавляться вчені з давніх-давен. Використовуючи механічні електроскопи, такими вимірами займалися ще М.В.Ломоносов та Г.В.Ріхман у середині 18 століття. При вимірюванні напруженості електростатичних полів в атмосфері було встановлено, що значення цієї напруженості

значною мірою визначається не лише часом дня чи ночі, або на якій висоті над землею виробляються ці виміри, а й від місця на земній кулі, де це відбувається. Наукові дискусії про природу походження атмосферної електрики ведуться вченими до теперішнього часу. Спочатку висувалась гіпотеза, що походження електростатичних полів обумовлено рухом хмар.

Однак на основі експериментів Лемоньє було встановлено, що електричні явища відбуваються і в безхмарній атмосфері. Дійсно наявність хмари в атмосфері можуть істотно змінити результати вимірювань «електрики хорошої погоди». У роботах [4,5,11] Було показано, що атмосферна електрика залежить як від приземного іонізуючого впливу космічних променів і радону, так і від погоди, що дало привід для висловлювання знаменитим англійським фізиком Томсоном про те, що в майбутньому прогноз погоди буде здійснюватися за допомогою електрометра.

Розширення географії та збільшення інтенсивності вимірювань атмосферної електрики призвело до того, що було виявлено його зв'язок із геомагнітними та іншими аномаліями земної кори. Це своє чергу зацікавило геофізиків під час вирішення завдань пошуку та розвідки з корисними копалинами, і навіть під час вирішення завдань інженерної геології. Однак, незважаючи на деяку схожість вимірювань електричної напруженості в атмосфері при вивченні явищ атмосферної електрики та при вирішенні завдань пошуку, є дуже серйозні відмінності у вимогах до апаратури вимірювань, які полягають у наступному:

а) при вимірах явищ атмосферної електрики:

1. Апаратура для вимірювання явищ атмосферної електрики є стаціонарною, що встановлюється в одній точці;

2. Апаратура встановлюється на віддаленні від людей та будівель на спеціальних майданчиках з викошеною травою;

3. Вимірювання виконуються не безперервно, а через певні інтервали протягом доби.

б) при вирішенні завдань пошуку:

1. Апаратура має бути мобільною - відповідно мати малу вагу, автономне живлення та невелике

енергоспоживання. Оскільки не виключається її використання на радіокерованому безпілотному літальному апараті або оператором під час пересування та вимірювання (пошуку). При цьому для мінімізації впливу самого оператора на процес вимірювання під час руху передбачається сам вимірювач утримувати на невеликій відстані від оператора і від землі (не менше 0,5м) бажано на спеціальній штанзі, а не на спеціальному візку;

2. Вимірювач напруженості повинен бути швидкодіючим, оскільки оператор може рухатися досить швидко (не виключається, що це буде літальний апарат);

3. Для документування результатів вимірювань необхідно мати дані про координати точок вимірювання, тобто обов'язково має бути модуль GPS або суміщений модуль GPS;

4. Враховуючи необхідність оперативного проведення пошуку на заданих ділянках місцевості, необхідно повністю автоматизувати процес реєстрації результатів вимірювань електричного поля паралельно з процесом реєстрації координат місцевості, що може бути можливим при створенні цифрового вимірювача електричного поля.

5. Використання модулів бездротового зв'язку дозволить здійснювати автоматично комплексну реєстрацію та документування результатів вимірювання за допомогою ноутбука на відстані від оператора або від літального апарата. При цьому створюються передумови для максимальної мініатюризації вимірювального модуля і максимальної мінімізації факторів, що впливають, на процес вимірювання.

В результаті проведеного огляду та аналізу науково-технічної літератури та патентів [1,3,4,7,8] було встановлено, що серед існуючих методів вимірювання напруженості електричного поля є два основні: статичний метод та динамічний або ротаційний методи вимірювання електричної напруженості.

Найбільш простим є статичний метод вимірювання, який з'явився з появою механічних електрометрів.

Рис.1. Еквівалентна схема вимірювального перетворювача: C_0 – власна ємність зонда чи пластин вимірювача напруженості електричного поля; C – ємність вимірювальної схеми; R_{cp} – опір середовища, зумовлений іонними струмами середовища; R – опір вимірювальної схеми; E_{dh} – джерело напруги, обумовлений напруженістю E електричного поля

Для експрес аналізу методів, що розглядаються, пропонується наступна спрощена еквівалентна схема вимірювального перетворювача (Рис.1.).

Для аналізу схеми в цьому випадку ємністю зонда C_0 можна знехтувати, тоді вимірювана напруга

на вході вимірювача буде після закінчення перехідних процесів, пов'язаних із зарядом ємності C струмами провідності середовища (іонними струмами), визначатися з виразу

$$U_R = \frac{E_{dh} \cdot R}{R + R_{cp}} \quad (1)$$

Але, на жаль, ця напруга на вході вимірювального ланцюга згідно з другим законом комутації [2] з'явиться не відразу, а через час $t = 4R_{cp}C$ воно досягне 98% від U_R [4] (якщо рахувати E_{dh} як стрибок напруги).

Оцінка даного часу дає невтішні результати. Наприклад: відомо [5,11], що опір повітря, обумовлений іонними струмами, знаходиться в межах 10^{16} Ом. Припустимо, що при використанні механічного електрметра опір R , визначається опором ізоляторів, до яких кріпиться зонд і він може бути рівним 10^{14} Ом, ємність $C=1$ пФ. Припустимо також, що зонд перебуває на висоті 1м, напруженість $E=100$ В/м. Тоді із виразу (1) випливає, що для $U_R = \frac{100}{101}$ В, а час вимірювання $t = 4R_{cp}C = 4 \cdot 10^4$ с.

З розглянутого прикладу можна зробити висновки. По-перше, при використанні електронних вимірювальних схем для отримання нормальної чутливості необхідно на вході використовувати спеціальні схеми електронних підсилювачів заряду з великим опором R , що викликає досить великі складності. По-друге, що найголовніше, при вимірі статичної електрики змиритися з таким часом вимірювання дуже складно. Виходячи в таких вимог використовують спеціальні зонди (колектори) [3,4], крім своєї основної функції, ще збільшують провідність середовища навколо себе. Це колектори з радіоактивними ізотопами, полум'яні колектори, які працюють за рахунок коронного розряду тощо. Час вимірювання з використанням таких колекторів значно менший і може коливатися від 10 до 60 с [4]. Тому вимірювачі електричної напруженості, що реалізують статичний принцип вимірювання, використовуються тільки для вимірювання електричної напруженості змінних полів промислової частоти. Ці вимірювачі дуже просто влаштовані, можуть

мати малі габарити та вимірювати напруженість в кількох площинах одночасно.

Для аналізу роботи вимірювального перетворювача електричної напруженості змінної частоти у наведеній еквівалентній схемі рис.1, з достатнім ступенем точності можна знехтувати резистором R_{cp} враховуватимемо тільки ємність C_0 зонда (найчастіше це пластини). Таким чином, за рахунок змінного електричного поля на пластинках індуються заряди з частотою мережі, що призводить до появи змінного струму вимірювального ланцюга. Можна показати, наприклад, якщо ємність зонда складе 20 пФ то частоті мережі 50 Гц опір $Z_C = 159 \cdot 10^6$ Ом, тобто значно менше R_{cp} , тому чутливість таких вимірювачів напруженості змінного електричного поля збільшується на кілька порядків. Особливо слід зазначити, що такі вимірювачі реалізуються на електронних компонентах. Збільшення чутливості вимірювачів дозволяє проводити вимірювання змінних електричних полів з частотою мережі і ускладнює їх використання при вимірюванні постійних електричних полів через перешкоди з частотою мережі. Як показує досвід, за наявності поряд з таким вимірювачем електропроводки використання таких вимірювачів для вимірювання напруженості постійних полів без спеціальних схем захисту від наведень із частотою мережі практично неможливо.

Динамічний метод вимірювання електричної напруженості поля передбачає модуляцію постійного електричного поля, перетворюючи його з постійного на змінне, наприклад, почергового експонування та екранування вимірювальних пластин. Таким чином, принцип роботи вимірювального перетворювача буде таким самим як для поля змінної частоти (в еквівалентній схемі рис. 1 джерело напруги буде змінним). Відомо [6, 9], що під дією електричної напруженості E у відкритій пластині, що є частиною конденсатора C_0 , з площею S буде наводитися (індукуватися) заряд рівний: $Q = E \cdot S/4\pi$. Якщо площа пластини буде незмінною ($S = const$), то струм у резисторі R згідно з відомим рівнянням $i = \frac{dQ}{dt}$ буде відсутнім.

Рис.2. Блок схема вимірювального перетворювача ротаційного типу

Згідно з блок-схемою перетворювача ротаційного типу (рис.2), заземлена пластина 1 поперемінно екранує і експонує дві пари вимірювальних пластин 3, підключених до входів диференціального підсилювача 4. Відповідно, у пластинах змінюється індукований заряд, що викликає змінний струм у резисторах R, що умовно визначаються двома диференціальними входами підсилювача 4. Неважко показати, що за період обертання T заземленої пластини 1 струм змінить свій напрямок 4 рази. Таким чином, динамічний спосіб вимірю-

вання дозволяє виконувати одне повноцінне вимірювання напруженості електричного поля за час не більше $1/2$ періоду обертання двигуна, що на кілька порядків може перевищувати швидкодію вимірювань статичними методами (навіть з використанням радіоактивних колекторів).

Тому враховуючи вищесказане, (а саме висока швидкодія вимірювань, висока чутливість) для реалізації поставлених вище вимог для вимірювача напруженості електричних полів є доцільним використовувати динамічний метод вимірювання.

Рис.3. Функціональна схема цифрового вимірювача електричної напруженості: 1 екрануюча (заземлена) пластина; 2-дві пари вимірювальних пластин; 3 електродвигун; 4-диференціальний підсилювач; 5-фільтр; 6- аналого-цифровий перетворювач; 7- мікроконтролер; 8-датчик синхросигналу положення пластини; 9-цифровий дисплей; 10 модуль бездротової передачі цифрової інформації.

Рис.4. Зовнішній вигляд компактного цифрового вимірювача електричної напруги поля.

На основі цього методу вимірювання електричної напруженості поля розроблено та виготовлено цифровий мобільний вимірювач [10], відповідно до поставлених вище вимог (рис.3,4). Головна особливість вимірювача полягає в тому, що він є цифровим, тобто аналоговий сигнал з вимірювального перетворювача перетворюється на код за допомогою 12-розрядного АЦП, що керується мікроконтролером за спеціальним алгоритмом.

Алгоритм обробки наступний. Спочатку за синхросигналом з датчика положення заземленої пластини 8, з'єднаного з одним із входів мікроконтролера 7, фіксується положення пластини в просторі, розраховується період її звернення, а також моменти запуску АЦП мікроконтролером 7 (рис. 3). Відомо, що фіксація положення екрануючої пластини необхідна визначення полярності напруженості.

Рис.5. Форма сигналу на виході вимірювального перетворювача

Алгоритм розрахунку моментів запуску АЦП на виході вимірювального перетворювача, а також впливає з аналізу графіків форми сигналу (рис. 5) аналітичних виразів, що їх описують [1]:

$$U_R = \frac{2\varepsilon E_0 S_0 R}{T \left(1 - \frac{2RC_m''}{T}\right)} \times$$

$$\times \left\{ 1 + \frac{2}{1 + \frac{2RC_m''}{T}} \frac{\left[1 + \frac{C_m''}{C'} \left(1 - \frac{2t}{T}\right)\right]^{-\left(1 - \frac{T}{2RC_m''}\right)} \times \left[\left(1 + \frac{C_m''}{C'}\right)^{-\left(1 - \frac{T}{2RC_m''}\right)} - 1\right]}{\left(1 + \frac{C_m''}{C'}\right)^{-\left(1 - \frac{T}{2RC_m''}\right)} - \left(1 + \frac{C_m''}{C'}\right)^{-\left(1 + \frac{T}{2RC_m''}\right)}} \right\}$$

Де $\frac{T}{2RC_m''} = 1$

$$U_R' = \frac{\varepsilon E_0 S_0}{2C_m''} \left\{ \frac{2 \ln \left(1 + \frac{C_m''}{C'}\right)}{1 - \left(1 + \frac{C_m''}{C'}\right)^{-2}} - 2 \ln \left[1 + \frac{C_m''}{C'} \left(1 - \frac{2t}{T}\right)\right] - 1 \right\}$$

де $\frac{2t}{T} = v$; $\frac{T}{2RC_m''} = \rho$; $\frac{C_m''}{C'} = m$; $U_R = U_1$; $U_R' = U_1'$.

На графіках рис. 5, нормованих по осях X і Y, а також в аналітичних виразах, що описують роботу вимірювального перетворювача, що реалізує ротаційний спосіб, враховані не тільки струми індукції, що наводяться зарядами пластин, а й конвекційні (іонні) струми в атмосфері. Можна помітити, що збільшення амплітуди сигналу перетворювача і зменшення часу вимірювання пропорційні частоті обертання $1/T$ пластини, що екранує. Однак напруга, що знімається з вимірювальних пластин, при зменшенні періоду обертання набуває складної форми (рис. 5, крива $p = 0,01$).

Доцільно використовувати вибірки (запускати АЦП) сигналу лише у районі позитивних і негативних піків сигналу, а амплітуду сигналу розраховувати як різницю усереднених значень цих піків. Це дозволяє суттєво збільшити коефіцієнт перетворення вимірюваного параметра, знизити вимоги до

алгоритмів фільтрації сигналу, зменшити обсяг оперативної пам'яті, що використовується. Крім того, розрахунок амплітуди вихідного сигналу як різниці позитивних та негативних піків суттєво знижує вимоги до дрейфу операційного підсилювача. Як впливає з виразу (2), амплітуда сигналу залежить від частоти обертання і, таким чином, зміна частоти може призвести до похибок. Тому результат вимірювання періоду обертання використовується алгоритмом роботи мікроконтролера для безперервної корекції результату вимірювання електричної напруги.

Подання результатів вимірювання у вигляді цифрового коду дозволяє використовувати цифрові технології бездротової передачі інформації, що, крім збільшення мобільності пристрою за рахунок відсутності необхідності зберігання, подальшої об-

робки, реєстрації та візуалізації даних, істотно зменшує помилки вимірювання при впливі навколишніх факторів. Використання мікроконтролера з вбудованими АЦП та підсилювачем з регульованим

коефіцієнтом посилення дозволило, крім наведеного вище, реалізувати вимірювач напруженості електричного поля з автоматичним вибором межі вимірювань до ± 10 кВ.

Рис.6. Вигляд панелі комп'ютера з прикладом представлення інформації, що реєструє зміну напруженості поля.

Вимірювану напруженість електричного поля можна безперервно реєструвати і візуалізувати на моніторі комп'ютера (рис. 6), при цьому фіксуються дані про координати вимірювання з модуля GPS. За допомогою відомих програм вся інформація може бути представлена на моніторі у вигляді карти розподілу ліній однакового напруження електричного поля на місцевості. При візуалізації інформації (рис.6) по осях Y та X використовується автошкала, що дає можливість максимально візуалізувати отриману інформацію на весь екран монітора, т. е. залежно від рівня та часу отриманого сигналу автоматично змінюється масштаб як осі Y, так і осі X таким чином, щоб максимальний рівень отриманого за час досліджень сигналу був представлений на всю шкалу.

Таким чином, використання цифрових технологій обробки сигналів, останніх досягнень у галузі мікроелектроніки з обробки цифрових даних та їх бездротової передачі на відстань дало можливість розробити та реалізувати нові алгоритми виконання та реєстрації вимірювань електричного поля та виготовити апаратуру, що відповідає поставленим вище вимогам для вирішення завдань пошуку та розвідки корисних копалин. При цьому реєстрацію результатів вимірювання можна виконувати на стандартному комп'ютері, який може залишатися нерухомим. За допомогою комп'ютера результати обробляються, реєструються, накопичуються та документуються у заданому форматі. Мікромініатюризація провідними виробниками мікросхем модулів GPS або суміщених модулів GPS дозволяє вбудовувати їх безпосередньо у вимірювачі напруженості, суттєво не змінюючи габаритів модулів та енергоспоживання.

Література

1. Аксельрод В.С. Методы и средства измерения напряжённости и потенциала электрического поля / В.С. Аксельрод, В.А. Мондрусов К.Б. Щигловский // Труды Центрального научно-исследова-

тельского института судовой электротехники и технологии. – Л.: Судостроение, 1974. – № 9. С. 80–97.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники / Л.А. Бессонов. – М.: Высш. шк., 1967. – 775 с.

3. Илюкович А.М. Техника электрометрии / А.М. Илюкович. – М.: Энергия, 1976. 399 с.

4. Имянитов И.М. Приборы и методы для изучения электричества / И.М. Имянитов.– М.: Гостехиздат, 1957. – 483 с.

5. Кузнецов В.В. Атмосферное электрическое поле: факты, наблюдения, корреляции, модели / В.В. Кузнецов // Сб. докл. – Петропавловск-Камч.: ИКИР ДВО РАН. 2004. – С.165–196.

6. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. Ч. 2 / Г.С. Ландсберг. – М.:Физматгиз, 1961. – 448 с.

7. Ложников В.Я. О классификации измерительных преобразователей, основанных на физических эффектах / В.Я. Ложников // Измерительные преобразователи: Межвуз. сб. науч. тр. – Омск: ОмПИ, 1975. – С. 146–161.

8. Мошков А.Г. Измерение параметров электростатического поля / А.Г. Мошков, Л.Г. Гросс // Измерит. техника. – 1978. – № 5. – С. 61–63.

9. Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники / Л.Р. Нейман, Д.С. Демирчан. Л.: Энергия, 1967. – 522 с. 10.

10. Пат. 78688 Україна, МПК(2006.01)G01R29/12. Цифровий спосіб вимірювання напруженості електричного поля / В.Г. Баженов, М.А. Якимчук, С.В. Грузін; Укр.-№2012111683; Заяв.09.10.2012. Опубл. 25.03.2013. Бюл. № 6.

11. Эпов М.И. Естественные электрические токи в земле – обзор научно-технической информации [Электронный ресурс] / М.И.Эпов // Отчет по договору №407-01 от 27.02.2007 г. Ин-т нефтегаз. геологии и геофизики СО РАН.